

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15364029>

БОЛАЛАРНИ СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ УСУЛЛАРИ

Ҳасанов Анвар Тохирович

ЖДПУ

Жисмоний маданият назарияси ва методикаси кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада болаларни соғлом турмуш тарзини шакллантириш усуллари ҳақида сўз юритилган

Таянч сўзлар: соғлом турмуш, жисмоний тарбия, тарбиячи.

Аннотация: В статье рассматриваются методы формирования здорового образа жизни у детей.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическое воспитание, воспитатель.

Abstract: This article discusses methods for shaping a healthy lifestyle in children.

Keywords: healthy lifestyle, physical education, educator.

Соғлом турмуш тарзини шакллантириш, турли маиший шарт-шароитларни яратиш, соғлом авлодни тарбиялашнинг моддий асосини белгилаш, яъни давлат томонидан иқтисодий ва молиявий қўллаб-қувватлаш билан давлат дастурларининг қабул қилинганлиги ва уларнинг амалиётга самарали тадбиқ этиб келинаётган давлатимизнинг баркамол авлодни тарбиялашнинг асосий негизи ҳисобланган ёшларга, оилага, соғлом авлодга бўлган эътиборидан далолатдир.

Болаларни тарбиялаш ишида жамиятнинг муҳим, ҳал қилувчи бўғини бўлган, фарзандлар, шахс сифатида шаклланиб, Ватанга муҳаббат, миллий ва умумбашарий қадриятлар руҳида тарбияланиб, ўз ҳалқининг муносиб вакиллари бўлиб етишадиган, соғлом ҳамда мустаҳкам оилани қуриш учун зарур шароитларни яратиш; ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзи тамойилларини

қарор топтириш, уларни гиёҳвандлик, ахлоқсизлик, ташқаридан кириб келаётган тубан «оммавий маданият»нинг турли иллатлари хавфи ва зарарли таъсирларидан ҳимоя қилиш комплекс чора – тадбирларини амалга ошириш масалалари ёритилган.

Ёшларда соғлом турмуш тарзини шакллантириш масаласи замонавий педагогик тадқиқотларнинг асосий йўналишини ташкил этиб, мазкур соҳада республикамиз ва хорижий мамлакатларда қатор илмий изланишлар олиб борилмоқда. Хусусан, оила, оила тарбияси, шахс камолотида оиланинг ўрни, баркамол авлод тарбияси масалалари бўйича С.Нишонова, М.Иномова, О.Мусурмонова, В.Каримова, Д.Шарипова, Д.Ҳолиқов, Э.Сейтхалилов, М.Таирова, Э.Юсупов, Ж.Туленов каби педагог-психологлар, файласуф олимлар илмий изланишлар олиб борган бўлса, соғлом турмуш тарзини шакллантиришнинг тиббий йўналиш жиҳатидан Д.Шарипова, М.Таирова, Э.Сейтхалилов, А.Исимова, Ф.Абдурахимоваларлар ўрганишган. Кузатишларимиз шуни кўрсатдики, ёшларда, хусусан, мактабгача ёшдаги болаларни оилада соғлом турмуш тарзини шакллантириш масалалари алоҳида тадқиқот йўналиши сифатида ўрганилмаган, аммо, соғлом турмуш тарзини шакллантириш, уларда соғлом турмуш тарзи кўникмаларини шакллантиришнинг айрим масалалари тадқиқотчилар Р.Х.Жўраев, Н.Шодиев, Д.Шарипова, Э.Сейтхалилов, М.Таирова, М.Ф.Зияева, Н.Жалилова, М.Тилововлар томонидан ёритилган.

Болаларни оилада соғлом турмуш тарзини шакллантиришда мактабгача таълим муассасалари, оила ва жамоатчилик ҳамкорлиги муҳим аҳамиятга эга [3]. Мазкур ҳамкорлик негизда МТМ, оила, маҳалла, мактабгача ёшдаги болаларни оилада соғлом турмуш тарзини шакллантиришдаги фаолияти мазмунан такомиллашади; иш шакл ва методлари бойитилади; ўзаро тажриба алмашилади; иш фаолиятида танқидий ва тақлидий ёндошув пайдо бўлади; тарбиявий ишларда такрорлаш, қайтаришларга йўл қўйилмайди; тарбия жараёни сифат кўрсаткичлари ўсади; ўзаро ҳамкорликнинг яхлит механизми яратилади; мактабгача ёшдаги болаларни оилада соғлом турмуш тарзини тарбиялашдаги давр талаби, таълим-тарбиявий ишларни илмий, амалий, юқори савияда ўтказиш имконияти вужудга келади.

Болаларни оилада соғлом турмуш тарзини шакллантиришда ўзаро ҳамкорлик самарадорлиги ўзига хос хусусиятларга эга.

Улар қуйидагилар:

- мактабгача таълим муассасаларида шакланган билим, малака ва кўникмалар мустаҳкамланади, мазмунан бойитилади, такомиллаштирилади;

- амалга ошириладиган таълим-тарбия ишларининг мазмуни, шакл ва методлари мавжуд ютуқлар эмас, балки камчиликлар, мактабгача ёшдаги болалар қизиқишлари, интилишлари асосида ташкил этилади;

- фаолиятда изчиллик, доимийлик, жамоатчилик фикрига таянишнинг устунлиги;

- тарбиявий иш натижаларини баҳолашда жамоатчилик мониторинги ўрнатилади.

Мавжуд муаммонинг амалиётдаги аҳволи ўрганилган ва таҳлил этилганда шу нарса маълум бўлдики, оила, маҳалла, МТМлар ҳамкорлигида олиб бориладиган тарбиявий тадбирлар самарадорлигига салбий ёндошув талаб этилади.

- мактабгача ёшдаги болаларнинг маънавий-ахлоқий, тиббий-ижтимоий жиҳатдан мактаб ҳаётига тайёрлаш, соғлом турмуш тарзини шакллантириш борасидаги билимларини оширишга қаратилган таълим-тарбия ишлари самарадорлигининг пастлиги;

- оила ва МТМларда мактабгача ёшдаги болаларнинг соғлом турмуш тарзини шакллантиришга қаратилган буклетлар, рисоалар ва эслатмалар ва методик материалларнинг етарли даражада эмаслиги;

- ота-она оиладаги фарзандининг турмуш тарзини, истеъдодини, қизиқиш ва қобилиятларини билиши ва рўёбга чиқаришга етарлича эътибор бермаётганлиги;

- мактабгача ёшдаги болаларни оилада соғлом турмуш тарзини асрлар давомида шаклланган миллий анъаналар, умуминсоний кадриятларга етарлича эътибор бермаслик;

- ота-оналар, тарбиячилар тиббий саводхонлигининг талаб даражаида эмаслиги;

- тарбиячилар соғлом турмуш тарзини шакллантириш борасида олиб бориладиган тарбиявий иш шакл ва методларидан беҳабарлик;

- мазкур муаммо бўйича педагогика, психология, жисмоний тарбия фанларидан илмий тадқиқот ишларининг камлиги ва бошқалар.

Мазкур камчиликларни олдини олишда оила, маҳалла, мактабгача таълим муассасалари ҳамкорлигида олиб бориладиган таълим-тарбиявий ишлар режали, соғлом турмуш тарзининг маълум бир қиррасига йўналтирилган, талаб ва эҳтиёж асосида ташкил этилган, миллий ва умуминсоний кадриятлар асосида мазмунан шакллантирилган, тарбия объектининг ёш ва индивидуал психологик хусусиятларини оилаларнинг санитария ва гигиеник ҳолати муаммоларини инобатга олган ҳолда анъанавий ва ноанъанавий шаклларда таълим-тарбиявий ишларни ташкил этиш ҳам педагогик талаб ҳисобланади.

Тажрибаларнинг кўрсатишича, мактабгача ёшдаги болаларни оилада соғлом турмуш тарзини шакллантириш борасида махсус занжир шаклланган бўлиб, улар ўртасидаги бирор бўғинда узилиш бўлса, таълим-тарбиявий ишда узлуксизликни таъминлашда кутилган натижага эришиш мумкин эмас.

Болаларни оилада соғлом турмуш тарзини шакллантириш негизида оила, маҳалла, МТМлар ўзаро ҳамкорлигисиз кўзланган натижага эришиши мумкин эмас[2]. Бевосита мактабгача ёшдаги болаларни оилада соғлом турмуш тарзини шакллантириш масалалари билан шуғулланувчи субъектлар уларга тарбиявий тадбирларни ташкил этиш, бошқариш, раҳбарлик қилиш, натижасини баҳолаш, мониторинг қилишда яқиндан ёрдам беради.

Хулоса ўрнида шуни такидлаб ўтилган ижтимоий муаммоларни ҳал этиш, мактабгача ёшдаги болалар билан олиб бориладиган соғлом турмуш тарзини шакллантириш борасидаги тадқиқотларнинг самарали технологияларини ишлаб чиқиш ва доимий мониторингини олиб бориш жамият тараққиётини таъминлашда уларнинг тутган ўрнини белгилаб бериш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

“Илк қадам” Давлат дастури. Т.: 2018.

Махкамжонов К.М., Туленова Х. Фарзандларимиз соғлом булишини истасангиз. –Т.: 1995.

Мунавваров А.К. Оила педагогикаси. –Т.: Укитувчи, 1994.

Юсупова П. Мактабгача тарбия педагогикаси. –Т.: Укитувчи, 1993.

Hasanov, Anvar. (2023). METHODS OF FORMING A HEALTHY LIFESTYLE FOR CHILDREN IN THE FAMILY.

Hasanov, Anvar. (2023). РОЛЬ ЦЕННОСТЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ МОТИВАЦИИ.

Nurmatov, Eldor. (2023). Maqola Jurnal chet el.

Hasanov, Anvar. (2023). РОЛЬ ЦЕННОСТЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ МОТИВАЦИИ.

Hasanov, Anvar. (2023). ORGANIZING TOURIST TRIPS WITH STUDENTS
Anvar Toxirovich Hasanov JDPU. "Physical culture" faculty. Journal of Physical Education.

Hasanov, Anvar. (2023). DUTIES OF FOOTBALL PLAYERS ON THE FIELD
Anvar Takhirovich Hasanov JDPU. "Physical culture" faculty.